

Marina, a cidade de Niemeyer no sertão mineiro

Rodrigo C. Queiroz e Nícolas Rezende Teixeira

(Artigo completo)

Resumo. Marina é único projeto de uma cidade inteiramente concebida por Oscar Niemeyer em território brasileiro. Projetada em 1955, é anterior ao projeto de Brasília. Localizada no vale do urucuaia, norte de Minas Gerais, faz parte de um macro projeto de desenvolvimento rural e agropecuário da região. Além de tais aspectos, por si interessantes e dignos de estudo, a análise do projeto urbano permite entrever aproximações e diferenças entre o projeto urbano de Niemeyer, e por extensão brasileiro, dos modelos internacionais que embasam a própria arquitetura moderna brasileira, destacadamente aqui os de Le Corbusier e de Ivan Leonidov para cidades lineares. Destacam-se na análise aspectos paradigmáticos do projeto que encontram reverberações na produção da escola paulista de arquitetura como o imbricamento de projeto urbano, infraestrutura e edifício. Dentro do quadro analítico esboçado visualiza-se como o projeto da Cidade Marina põe questões amplas e importantes para toda arquitetura moderna brasileira relativas ao território, à natureza, à monumentalidade e aos limites do próprio projeto brasileiro como ordenador de uma realidade e indutor do desenvolvimento. Questões tão centrais que estarão presentes também em Brasília. Por fim, destaca-se um aspecto central do projeto que sugere uma compreensão nova do traço de Niemeyer e uma solução auspiciosa para espaços simultaneamente verdes, infra estruturais e de uso coletivo.

Marina foi uma cidade projetada por Oscar Niemeyer¹ em 1955, dois anos antes do concurso para o Plano Piloto de Brasília e distante 200 km da futura Capital Federal.

“Procurando estabelecer para a Cidade um sistema de vida humana e feliz, integrado na natureza”², a única cidade projetada inteiramente por Niemeyer em território brasileiro apresenta-se como um modelo que incorpora soluções canônicas do modernismo, mas que se configura como o lócus urbano de uma região dedicada à agricultura e à pecuária.

Cidade Marina está localizada na região norte de Minas Gerais, no Vale do Rio Urucuaia e inserida no interior da Colônia Agropecuária do Menino, com 900 mil hectares subdivididos em mais de 1.000 chácaras. Marina é o projeto “que pacificamente contribuirá para uma verdadeira reforma agrária com a divisão racional das terras”³. O projeto contemplava a implantação de uma linha de transmissão de energia abastecida pela central hidroelétrica de Pandeiros, inaugurada em 1957 pela Comissão do Vale do São Francisco. Os aspectos físicos, hidrológicos, ambientais e climatológicos favoráveis do Vale do Rio Urucuaia representavam concretamente uma resposta para o desenvolvimento do “hinterland” de um território historicamente ocupado a partir do seu litoral.

Idealizada pelo empresário Max Hermann, carioca de ascendência alemã e membro do Partido Comunista, a nova cidade homenageia sua esposa, Marina Ramona Gomes. A vinculação de deputados com a comercialização das glebas, que sofreram súbita valorização, assim como a crítica

1. Oscar Niemeyer, José de Souza Reis, Nauro Jorge Esteves, José Lopes da Silva e Marcos Jaimovich (arquitetos), Roberto Burle Marx (paisagista), Paulo Peltier de Queiroz (engenheiro).

2. Parte do memorial publicado na edição n.06 da Revista Módulo.

3. Trecho de matéria publicada no Jornal A Noite em 25 de junho de 1955.

Figura 01 – Cidade Marina. Implantação. Oscar Niemeyer e equipe. Fonte: PAPANAKI, Stamo. Oscar Niemeyer: works in progress. New York: Rheinhold Publishing, 1956. p.14

Figura 02 – Plano de assentamento dos metalúrgicos e químicos de Magnitogorsk, Russia. Ivan Leonidov. Fonte: GOZAK, Andrei; LEONIDOV, Andrei. Ivan Leonidov: the complete works. New York: Rizzoli International Publications,

Figura 03 – Projeto preliminar do Parque do Ibirapuera. Perspectiva. Oscar Niemeyer e equipe. Fonte: NIEMEYER, Oscar. Anteprojeto da Exposição do IV Centenário de São Paulo. São Paulo: D. G. Paglia. Edicoes de Arte e Arquitetura, 1952.

ferrenha da oposição “Udenista”, encabeçada por Carlos Lacerda, inviabilizou gradativamente a efetivação do megaempreendimento de Marina, fartamente divulgado em páginas publicitárias dos principais jornais da então Capital Federal.

Alinhado à urbanística moderna que desmonta a lógica histórica da hierarquia espacial dada pela relação entre centro e periferia, como o conceito construtivista de “cidade linear”, Niemeyer elabora um desenho definido por faixas paralelas e potencialmente extensíveis, a exemplo da *Ville Radieuse* (1930/1934) de Le Corbusier. (figura 01)

O conceito de cidade linear é anterior às vanguardas e tem sua primeira concepção atribuída ao urbanista espanhol Arturo Soria y Malta em 1895.⁴ Seu projeto articula-se principalmente a duas novas questões: o desenvolvimento industrial e os novos meios de transporte. Apesar da origem anterior, será a partir das vanguardas construtivas que tal projeto se converterá num conceito independente, mais profícuo e revelador das aspirações típicas do século XX. Através dos russos o conceito de cidade linear se desenvolve articulado a um raciocínio formal específico. Talvez o mais difundido projeto ilustrativo dessa concepção seja o projeto de Magnitogorsk, na Rússia, de Ivan Leonidov. (figura 02).

Análises e proposições recentes comparam certa proximidade entre os projetos de Ivan Leonidov e Oscar Niemeyer, referentes ao projeto do arquiteto brasileiro para o Ibirapuera, 1951 -1954, (figura 03) e o projeto de Leonidov (1930) para o Palácio da Cultura do distrito de Proletarsky⁵ (figura

4. Cf.: Navascués Palacio, Pedro. *La Ciudad Lineal de Arturo Soria Villa de Madrid* (28): 49–58. Consultado em 2 de abril de 2025.

5. Galdino, A. G., & Wisnik, G. (2024). Niemeyer en el desierto. presencia de la vanguardia rusa en el Parque Ibirapuera. *Limaq*, 13(013), 123-140. <https://doi.org/10.26439/>

Figura 04 – Palácio da Cultura do distrito de Proletarsky, Moscou, Russia. Elevação e Planta. Ivan Leonidov. Fonte: GOZAK, Andrei; LEONIDOV, Andrei. Ivan Leonidov: the complete works. New York: Rizzoli International Publications, INC., 1988. p. 72

Figura 05 – Cidade Marina. Foto da maquete. Oscar Niemeyer e equipe. Fonte: PAPADAKI, Stamo. Oscar Niemeyer: works in progress. New York: Rheinhold Publishing, 1956. p.15

04). Além de proximidades entre formas e expressão gráfica, há também uma possível convergência na organização espacial e suas implicações. Ivan Leonidov era próximo de Le Corbusier e muito admirado pelo arquiteto francês, e esse com Niemeyer mantivera, além de uma proximidade, uma mútua troca profissional, ainda que intercalada e um pouco difusa ao longo dos anos⁶.

Além da extensividade potencial das faixas paralelas, são notáveis os princípios do urbanismo corbusiano como a divisão da cidade por setores de uso e ocupação do solo e a prevalência dos desenhos viários na estruturação do desenho da cidade, bem como a hierarquização das vias, por automóveis e pedestres. Cabe, no entanto, algumas diferenciações. Le Corbusier, em 1947, lança o livro *Les trois établissements humaines* onde postula três modelos de associação: a aldeia rural; a cidade linear industrial; e a cidade das trocas, dos intercâmbios. A divisão proposta por Corbusier é mantida e modificada na proposta de Niemeyer. Preservada a divisão formal e esquemática a partir das atividades específicas, serão modificadas em seu desenho e em sua articulação, agora transformadas em faixas paralelas e unidas no projeto de uma cidade única, Marina. Expliquemos.

Marina é definida por três faixas paralelas: superior e inferior de proporções mais lineares e a central com formato retangular. Na faixa superior estão localizados os edifícios institucionais, culturais, além das lâminas de habitação (“cidade vertical”). Os sistemas adotados de implantação dos edifícios nessa faixa revisitam o zigue-zague alternado adotado por Le Corbusier no projeto de sua cidade linear em Zlín (1935) na antiga Tchecoslováquia, assim como prenunciam propostas urbanísticas de Niemeyer que apareceriam nos anos seguintes, como a sequência de lâminas de planta curva, presente no seu plano urbanístico em Grasse, na França (1965).

A faixa inferior, dedicada ao setor industrial, é composta por formas mais austeras e repetitivas: as lâminas retilíneas, dedicadas aos escritórios e aos serviços, e os pavilhões com pátios internos, destinados às indústrias. As faixas institucional e industrial são conectadas por uma via que coincide com o exato eixo de simetria do plano. Apesar disso, o conjunto principal do setor institucional está desalinhado em relação a esse eixo, um claro artifício da composição assimétrica moderna, recorrente nos conjuntos de Niemeyer. (figura 05)

lima2024.n013.6529

6. Cf.: QUEIROZ, Rodrigo C. Oscar Niemeyer e Le Corbusier: encontros. Tese de Doutorado: FAUUSP, 2007. <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16138/tde-27042010-135104/pt-br.php>

Figura 06 – Plan Obus para Algiers. Foto da maquete. Le Corbusier.p. Fonte: BOESIGER, W.; GIRSBERGER, H. Le Corbusier 1910-65. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S. A., 1971. p. 328

A porção central, destinada às habitações unifamiliares, apresenta um fato novo quando imaginamos a típica relação niemeyeriana entre forma e espaço. No setor destinado às casas observa-se uma morfologia orgânica, quase “informal”. As vias que cruzam perpendicularmente as três faixas paralelas acessam as alamedas de traçado curvilíneo onde se distribuem os profundos lotes das casas. As extremidades opostas dessas alamedas se abrem para parques lineares onde se localizam escolas, mercados e clubes. Essa porção central da Cidade Marina, por sua vez, guarda inequívoca semelhança com o plano proposto por Le Corbusier para Chandigarh (1951/1953), a capital do Punjab, assim como a disposição do próprio centro cívico, também localizado de modo descentralizado e fora da cidade propriamente dita, acima do retângulo destinado às habitações unifamiliares. A diferença, nesse caso, é que, enquanto Le Corbusier faz uma praça-esplanada, Niemeyer propõe uma praça-plataforma, ou seja, os edifícios estão dispostos sobre um embasamento horizontal rente ao chão que, invariavelmente, abriga parte do programa institucional em cota semi-

-enterrada. O projeto não se reduz à frágil organização dos volumes sobre o solo. Ou seja, a praça, na verdade, é um teto. Tudo é arquitetura. Essa típica estratégia de Niemeyer da “arquitetura-plataforma” será deliberadamente incorporada pelos arquitetos da “escola paulista”, principalmente Paulo Mendes da Rocha.

Algumas considerações sobre as proximidades e diferenças entre as concepções de Niemeyer e Le Corbusier. Há, primeiramente, uma curiosa mudança, de enfoque. Em Le Corbusier a cidade industrial linear é uma oportunidade destacada de pensamento projetual. São conhecidos os modelos de cidade-edifício lineares de Le Corbusier, mais destacadamente o plano Obus (figura 06) na Argélia que, em certa medida, é um desenvolvimento de uma ideia cuja primeira aparição remonta à passagem de Le Corbusier pelo Rio de Janeiro em 1929. Passagem essa que é a conclusão de um itinerário de viagens e palestras por outros países e cidades da América do Sul. Nelas surge o embrião das cidades lineares pensadas como edifícios construídos sob rodovias. A conjugação em projeto da cidade como edifício une-se o projeto da infraestrutura, tanto de transporte como industrial, e visa um traçado de escala territorial.

No projeto da cidade Marina, Niemeyer projeta a faixa industrial paralela aos outros setores urbanos e a integra ao próprio desenho da cidade. Mais, o setor industrial deixa de ser projetado como um edifício e converte-se no desenho de um eixo viário horizontal cercado por edifícios. No entanto, é no centro cívico que Niemeyer converte o projeto urbano em projeto arquitetônico. O arranjo compositivo dos edifícios sobre um plano e a conversão desse plano também em edifício revela no interesse pelo centro cívico questões distintas de uma escala territorial e mais afins a questões da paisagem e talvez de uma relação com a natureza.

Na articulação e composição dos edifícios simbólicos sobre o plano/plataforma da praça surge um paralelo com a composição de Ivan Leonidov levantada anteriormente, e também um paralelo com as soluções de Niemeyer para a Praça dos Três Poderes em Brasília. Neles, o significado das formas tão características do projeto de Niemeyer, sua dispersão sobre um plano rarefeito, evocando uma relação dispersa da cultura frente à natureza, bem como o sentido dessas formas lidas numa chave visual tão próxima dos seus desenhos, são claramente observáveis⁷.

7. TELLES, Sophia S. A arquitetura modernista: um espaço sem lugar. *Arte Brasileira Contemporânea*. Caderno de Textos, nº03. Rio de Janeiro: Funarte/Instituto Nacional de Artes Plásticas, 1983. E *Ibid.* Oscar Niemeyer: técnica e forma. *Óculum n. 02*. Campinas, PUCCAMP, 1992

Figura 07 – Palácio do Congresso Nacional. Planta térreo. Oscar Niemeyer e equipe. Fonte: SILVA, Elcio Gomes da. Os palácios originais de Brasília. Brasília, Edições Câmara, 2014. p. 242

Figura 08 – Ginásio do Clube Atlético Paulistano. Corte Longitudinal e Planta cota 0,00. Paulo Mendes da Rocha. Fonte: ARTIGAS, Rosa (Org.). Paulo Mendes da Rocha: projetos 1957-1999. São Paulo, Cosac Naify, 2000. p. 82

Destaca-se além dessas implicações o imbricamento dos programas públicos, simbólicos ou não, ao desenho da infraestrutura urbana e do espaço público, pensados a partir de uma concepção do edifício. Está nessa articulação entre espaço público, infraestrutura e edifício uma das características da assim chamada escola paulista de arquitetura. Um exame rápido entre os projetos do Congresso Nacional de Oscar Niemeyer (figura 07) e o Clube Atlético Paulistano de Paulo Mendes da Rocha (figura 08); ou do Projeto da Plataforma Rodoviária de Brasília, de Lúcio Costa, com o Edifício da FAU USP de Vilanova Artigas; ou mesmo do centro cívico da cidade Marina com o projeto do MAC USP de Paulo Mendes da Rocha, revela essa proximidade entre os projetos.

Vale lembrar que em 1955, ano em que Niemeyer realiza o projeto da Cidade Marina, o arquiteto faz sua primeira viagem à Europa e visita Le Corbusier em seu escritório parisiense, onde toma contato com os desenhos do arquiteto franco-suíço para o plano da cidade de Chandigarh e dos palácios governamentais desta cidade, que se tornariam referência fundamental para os palácios de Brasília, principalmente nos primeiros estudos⁸. O projeto de ambas as cidades também apresenta uma disposição comum quanto ao caráter não mais tão territorial do traçado e, acima de tudo, revela uma preocupação monumental, que se dará na relação dos respectivos centros cívicos com a paisagem circundante.

Ocorre, no entanto, uma diferença entre as duas cidades quanto ao caráter, ou mesmo função, sendo Chandigarh uma capital enquanto Marina, uma cidade para o desenvolvimento rural e regional do interior do Brasil. Ainda que Le Corbusier sempre tivera aliado à preocupação plástica um esquema de articulação entre os edifícios e a paisagem e, nessa associação, uma certa monumentalidade notada e admirada desde sempre por Lúcio Costa⁹, esta decorria da escala de intervenção do projeto, da sua capacidade de armar e articular formalmente natureza e cultura, arquitetura e ambiente. Em Chandigarh este traço ordenador cede espaço aos motivos e objetivos simbólicos dos edifícios cívicos e a relação destes com a paisagem ao fundo.

Marina, diferentemente, trata-se de uma cidade de médio porte, numa região que, mesmo simbolicamente importante para o imaginário rural brasileiro – a região dos “campos gerais”, o sertão de Guimarães Rosa

8. Cf.: *Ibidem*.

9. TELLES, Sophia da Silva. Lucio Costa: monumentalidade e intimismo. In: In: GUERRA, Abilio (org.). *Textos fundamentais sobre a história da arquitetura moderna brasileira*_parte 1. Coleção RG bolso, volume 1. São Paulo, Romano Guerra, 2010.

e de Euclides por extensão –, não apresenta grandes marcos na paisagem, sendo esta mais caracterizada como um imenso deserto natural, onde a exuberância da natureza é o marco mais expressivo da paisagem, geograficamente plana e indistinta em sua infinitude e riqueza vegetativa. A relação monumental entre arquitetura e paisagem da concepção corbusiana é duplamente comprometida. Faltam tanto a expressividade formal da paisagem como o sentido de monumentalidade do programa. Serão esses problemas que Brasília recolocará para Niemeyer e que serão também as questões de fundo do concurso urbanístico da nova capital e que serão resolvidas, ou reformuladas, pelo projeto vencedor de Lúcio Costa.

Além das questões muito discutidas aqui de forma e espaço e seus significados e interpretações, Cidade Marina abarca o papel urbano, da cidade, como fator articulador do desenvolvimento regional e polo intensivo para a produção agrícola e pecuária da região. Soma-se aos problemas da monumentalidade, a repetição de um modelo de desenvolvimento. Diferentemente dos modelos aqui abordados, da cidade linear soviética e de Le Corbusier, a forma acabada do projeto de Niemeyer faz de Marina, quando muito, um protótipo, a ser construído e replicado, pontualmente, em outros lugares. Talvez essa seja a diferença mais constitutiva do projeto, tanto de Marina, como do projeto moderno da arquitetura brasileira. Seu isolamento formal difere daquela atitude expansiva dos projetos construtivos internacionais que se organizam no sentido da totalidade ou do desenvolvimento. Marina é um universo fechado, acabado, definido formalmente e autorreferenciado. Tão único quanto qualquer outro projeto de Niemeyer. Neste sentido, deixa antever uma estratégia de desenvolvimento territorial isolada, pontuada por centros projetados, organizando um entorno definido por outros padrões de projeto, como no caso das propriedades rurais no entorno, ou sem projeto algum, como os limites da natureza em torno da cidade. Não chega a ser um problema, talvez nem mesmo uma contradição, mas é uma diferença a ser observada.

No projeto da cidade Marina, ressalta-se por último o macro projeto de irrigação das fazendas, e a conjugação das áreas verdes, internas da cidade, a equipamentos urbanos com acesso restrito a pedestres e a, possivelmente, elementos de drenagem urbana. Diante do traçado orgânico e expressivo das áreas verdes, o foco do projeto é deslocado da forma dos edifícios para as áreas comuns. É um traço distintivo do projeto e faz referência direta ao traço de Niemeyer. A centralidade é dada mesmo em sua posição, como faixa intermediária da cidade. Faixa essa com um formato definido a partir do retângulo e “sangrada” pelas áreas verdes curvilíneas.

Figura 09 – Conjunto do Ibirapuera. Oscar Niemeyer e equipe (1951/1954). Fonte: CORONA, Eduardo. Oscar Niemeyer: uma lição de arquitetura. São Paulo: FUPAM, 2001. p. 27

Figura 10 – Cidade Marina. Detalhe da Implantação. Oscar Niemeyer e equipe. Fonte: PAPADAKI, Stamo. Oscar Niemeyer: works in progress. New York: Rheinhold Publishing, 1956. p.14

O desenho dessas áreas remete ao traçado sinuoso da marquise do Parque do Ibirapuera (figura 09), ainda que diferenças importantes entre os projetos e o sentido destas formas existam. A possibilidade de que a organicidade das formas, para além dos significados de sublimação técnica ou mimetismo natural¹⁰, possam também significar um projeto de espaço híbrido entre livre (verde) e público, que pela própria forma, gerada por vazios e conexões, converta-se em espaços ricos do projeto é potencial. Como no caso mesmo da marquise do Ibirapuera, plena de usos e ocupações não previstas ou previsíveis, seria essa a parte mais viva da cidade e a responsável por “um sistema de vida humana e feliz, integrado na natureza”, tornando-se um legado ainda não totalmente reconhecido das potencialidades do traço de Niemeyer para o desenvolvimento urbano e regional, conciliando arquitetura e infraestrutura ao desenho das áreas coletivas e verdes (figura 10).

Referências

- ARTIGAS, Rosa (Org.). **Paulo Mendes da Rocha: projetos 1957 -1999**. São Paulo, Cosac Naify, 2000.
- BAKER, Geoffrey. **Le Corbusier: uma análise da forma**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
- BARROS, Luiz Antonio Recamán de. **Oscar Niemeyer: forma arquitetônica e cidade no Brasil moderno**. Tese de Doutorado, São Paulo, FFLCHUSP, 2002.
- BOESIGER, W.; GIRSBERGER, H. **Le Corbusier 1910-65**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S. A., 1971.
- BORDA, Luis Eduardo. **O Nexo da Forma – Oscar Niemeyer: da Arte Moderna ao debate contemporâneo**. Tese de doutorado. São Paulo: ECA-USP:2003.
- BRILLEMBOURG, Carlos (org.). **Latin American Architecture: 1929/1960**. Reino Unido: Monacelli Press, 2004.
- COHEN, Jean-Louis. **Le Corbusier: Na Atlas of Modern Landscapes**. Nova York: MoMA, 2013.
- COLQUHOUN, Allan. **Modernidade e tradição clássica: ensaios sobre arquitetura**. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
- CORONA, Eduardo. **Oscar Niemeyer: uma lição de arquitetura**. São Paulo: FUPAM, 2001. p. 27

10. Ibid. Oscar Niemeyer: técnica e forma. Ôcolum n. 02. Campinas, PUCAMP, 1992.

- GALDINO, A. G., & WISNIK, G. **Niemeyer en el desierto. presencia de la vanguardia rusa en el Parque Ibirapuera.** Limaq 13, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.26439/limaq2024.n013.6529>
- GOZAK, Andrei; LEONIDOV, Andrei. **Ivan Leonidov: the complete works.** New York: Rizzoli International Publications, INC., 1988
- GUERRA, Abilio (org.). **Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira (vol.01).** São Paulo: Romano Guerra, 2010.
- _____. (org.). **Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira (vol.02).** São Paulo: Romano Guerra, 2010.
- _____. **Arquitetura e Natureza.** São Paulo: Romano Guerra, 2017
- LARA, Fernando. **Excepcionalidade do Modernismo Brasileiro.** São Paulo: Romano Guerra, 2018.
- LEONIDIO, Otavio. **Objeto Impróprio: arte, política e o contemporâneo.** Rio de Janeiro: Editora PUC Rio: Numa, 2024.
- MAHFUZ, Edson da Cunha. **O Clássico, o Poético e o Erótico.** Porto Alegre: Editoras das Faculdades Integradas do Instituto Ritter dos Reis, 2002.
- MARTINS, Carlos Alberto Ferreira Martins. **Razon, Ciudad y Naturaleza: la génesis de los conceptos em el urbanismo de Le Corbusier.** Tesis Doctoral. Barcelona: Departamento de Estética e Composición – Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 1992.
- NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. **La Ciudad Lineal de Arturo Soria.** Villa de Madrid 28. Madrid, 1969. Disponível em: <https://oa.upm.es/7682/>
- NIEMEYER, Oscar. **Anteprojeto da Exposição do IV Centenário de São Paulo.** São Paulo: D. G. Paglia. Edicoes de Arte e Arquitetura, 1952.
- PAPADAKI, Stamo. **Oscar Niemeyer: works in progress.** New York: Rheinhold Publishing, 1956
- PHILIPPOU, Styliane. **Oscar Niemeyer: curves of irreverence.** Londres: Yale University Press, 2008.
- SILVA, Elcio Gomes da. **Os palácios originais de Brasília.** Brasília: Edições Câmara, 2014.
- TELLES, Sophia S. **A arquitetura modernista: um espaço sem lugar.** Arte Brasileira Contemporânea. Caderno de Textos, nº03. Rio de Janeiro: Funarte/Instituto Nacional de Artes Plásticas, 1983.
- _____. **Arquitetura moderna no Brasil: o desenho da superfície.** Dissertação de Mestrado, São Paulo, FFLCHUSP, 1988.
- _____. **Lucio Costa: monumentalidade e intimismo.** In: In: GUERRA, Abilio (org.). Textos fundamentais sobre a história da arquitetura moderna brasileira parte 1. Coleção RG bolso, volume 1. São Paulo, Romano Guerra, 2010.
- _____. **Oscar Niemeyer: técnica e forma.** Òculum n. 02. Campinas, PUCCAMP, 1992.
- _____. **O desenho: forma e imagem.** Revista AU n. 55. São Paulo, agosto/setembro de 1994.

- _____. **Os dilemas da prancheta como espaço histórico** (entrevista). Desígnio: Revista de História da Arquitetura e do Urbanismo. FAUUSP: São Paulo, março/2011.
- VALLE, Marco Antonio Alves do. **Desenvolvimento da forma e procedimentos de projeto na arquitetura de Oscar Niemeyer (1935-1998)**. Tese de Doutorado. São Paulo, FAUUSP. 2000.
- WISNIK, Guilherme. **Formalismo e Tradição: a arquitetura moderna brasileira e sua recepção crítica**. Dissertação de Mestrado. FFLCH-USP: São Paulo, 2003.
- Sites:
- BN DIGITAL. “Cidade Marina: a miragem de Oscar Niemeyer para o sertão mineiro”. acesso em Janeiro de 2025 (<https://bndigital.bn.gov.br/dossies/cidade-marina/>)
- ESTADO DE MINAS. “Webdoc: Marina, o sonho de Niemeyer no sertão mineiro que a ditadura abafou”. Acesso em janeiro de 2025. (<https://www.em.com.br/app/noticia/especiais/cidademarina/2017/09/01/cidade-marina,897091/marina-o-sonho-de-niemeyer-no-sertao-mineiro-que-a-ditadura-abafou.shtml>)

Apresentação “Marina, a cidade de Niemeyer no sertão mineiro.”. RODRIGO C. QUEIROZ (USP) + NICOLAS REZENDE TEIXEIRA (USP). Quarta Feira, 26 de Março. 16h15 às 17:45h – Sessão 12 - CLIMATIZAÇÃO & SUSTENTABILIDADE . Fonte: Acervo DOCOMOMO Sul Núcleo RS.